

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ И КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ДОМ-МУЗЕЯ УРАЛА ТАНСЫКБАЕВА

Дилобар Мирхусанова

Соискатель НИХД имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20264944>

Аннотация: В статье рассматривается концепция реконструкции и развития дома-музея выдающегося узбекского художника Урала Тансыкбаева. На основе анализа современного состояния музея, его историко-культурного значения и мирового опыта трансформации мемориальных пространств предложен комплексный подход к обновлению экспозиции, цифровизации фондов и формированию нового образа музея как живого культурного центра. Особое внимание уделяется балансу между сохранением подлинной атмосферы мемориального пространства и внедрением современных музейных технологий, а также необходимости переосмысления художественного пути мастера — одной из ключевых фигур туркестанского авангарда.

Ключевые слова: мемориальный музей, Урал Тансыкбаев, туркестанский авангард, музейная концепция, реконструкция экспозиции, цифровые технологии в музее.

Аннотация: Мақолада атоқли ўзбек rassomi Ўрол Тансиқбоевнинг уй-музейини реконструкция қилиши ва ривожлантириши концепцияси кўриб чиқилади. Музейнинг замонавий ҳолати, унинг тарихий-маданий аҳамияти ва мемориал маконларни ўзгартириши бўйича жаҳон тажрибасини таҳлил қилиши асосида экспозицияни янгилаш, фондларни рақамлаштириши ва музейнинг жонли маданият маркази сифатидаги янги қиёфасини шакллантиришига комплекс ёндашув таклиф этилади. Ёдгорлик маконининг асл муҳитини сақлаб қолиши ва замонавий музей технологияларини жорий этиши ўртасидаги мувозанатга, шунингдек, Туркистон авангардининг асосий сиймоларидан бири бўлган rassomning бадий йўлини қайта кўриб чиқиши зарурлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калим сўзлар: уй-музей, Ўрол Тансиқбоев, Туркистон авангарди, музей концепцияси, экспозицияни реконструкция қилиши, музейда рақамли технологиялар.

Abstract: The article examines the concept for the reconstruction and development of the house-museum of the prominent Uzbek artist Ural Tansykbayev. Based on an analysis of the museum's current state, its historical and cultural significance, and global experience in transforming memorial spaces, a comprehensive approach to updating the exposition, digitizing collections, and forming a new image of the museum as a vibrant cultural center has been proposed. Particular attention is paid to the balance between preserving the authentic atmosphere of the memorial space and implementing modern museum technologies, as well as the need to rethink the artistic path of the master—one of the key figures of the Turkestan avant-garde.

Keywords: memorial museum, Ural Tansykbayev, Turkestan avant-garde, museum concept, exhibition reconstruction, digital technologies in the museum.

Мемориальные дома-музеи представляют особую категорию культурного наследия: будучи одновременно архитектурными памятниками, хранилищами подлинных предметов и местами живой памяти, они требуют специфических подходов как к сохранению, так и к актуализации. В этом контексте дом-музей Урала Тансыкбаева в Ташкенте - художника, занявшего уникальное место в истории среднеазиатского искусства XX века, - представляет собой исключительно ценный, но пока недостаточно раскрытый ресурс культурной жизни города и страны.

Настоящая статья основана на концепции реконструкции и развития дома-музея, разработанной с учётом анализа его современного состояния, международного опыта управления мемориальными пространствами, а также материалов, накопленных в фондах музея.

Творческий путь мастера поражает своей сложностью и внутренним драматизмом. Начав обучение в студии при Ташкентском художественном музее под руководством Н.В. Розанова (1924–1928) и продолжив его в Пензенском художественно-педагогическом училище у И.С. Горюшкина-Сорокопудова - ученика Ильи Репина (1928–1929), - молодой Тансыкбаев обнаружил раннее увлечение фовизмом и западноевропейским экспрессионизмом. Эти влияния сочетались у него с острым колористическим чувством, воспитанным традиционным среднеазиатским визуальным опытом. В итоге в конце 1920-х - начале 1930-х годов он выработал самобытный язык: интенсивный локальный цвет, уплощённая обобщённая форма, условное пространство - язык, позволяющий говорить о нём как об одной из ключевых фигур так называемого туркестанского авангарда.

Однако давление социалистического реализма, нараставшее с середины 1930-х годов, вынудило художника постепенно отказаться от формальных экспериментов. Его палитра становилась всё более монохромной, манера тяготела к традициям передвижников. Лишь в эпоху «оттепели» Тансыкбаев, казалось, вернулся к прежним поискам: в пейзажах 1960-х годов вновь появились усиленная цветность, неожиданные ракурсы, поднятый горизонт. Символичен финал жизненного пути художника: в 1968 году Игорь Савицкий убедил его передать в Нукус значительную часть ранних работ, которые Тансыкбаев десятилетиями не показывал публике — слишком далёкими от канонов соцреализма они казались даже их автору. Готовя масштабную ретроспективу к своему 70-летию, художник предпринял изнурительную поездку в Нукус, чтобы вновь встретиться с этими полотнами. Он умер там же в ночь с 17 на 18 апреля 1974 года, так и не успев в полной мере оценить собственное главное наследие.

После разрушительного Ташкентского землетрясения 1966 года художник переселился в новый дом, спроектированный им самим. Здесь он жил и работал вплоть до своей смерти — с 1967 по 1974 год. Дом был открыт как музей 16 января 1981 года при активном участии вдовы художника Елизаветы Яковлевны Тансыкбаевой, ставшей его первым директором.

Сегодня музейный комплекс занимает общую площадь около 377 кв. м и включает более 4 000 экспонатов, в том числе порядка 400 живописных работ. Помимо мемориального двухэтажного дома с мастерской, гостиной, спальней и рабочим кабинетом, комплекс включает двухэтажную галерею, возведённую в 1994 году к 90-летию художника, а также сад, распланированный самим Тансыкбаевым. В саду до сих пор растут деревья, кустарники и цветы, высаженные по его выбору. Часть мебели в доме также выполнена руками художника.

До реконструкции музей переживал период острого кризиса инфраструктуры, вполне характерного для малых мемориальных учреждений. Капитальный ремонт не проводился многие годы. Оконные рамы и двери, пришедшие в негодность, не обеспечивали ни безопасности, ни надлежащего микроклимата. Отсутствовала минимальная служебная инфраструктура: помещение для сотрудников, служба охраны, музейный магазин, образовательные классы; хранилище не отвечало современным нормам. Но и штат крайне малочислен и не включает должности хранителя и научных сотрудников.

Серьёзной проблемой оставался концептуальная устарелость экспозиции. Нарратив музея по-прежнему строился по советской схеме «успешного деятеля многонациональной советской культуры»: трудное детство, учёба, военные годы, официальное признание, ордена и звания. За этой канвой утрачивается личность художника - бунтарь-новатор первой половины жизни остаётся практически невидимым. Ранние работы Тансыкбаева почти не представлены: основная их часть хранится в Нукусе, а существующая экспозиция воспроизводит образ признанного мастера соцреализма, но не пионера туркестанского авангарда. У посетителей нет возможности понять ни подлинный масштаб художника, ни трагическую противоречивость его пути.

Отдельную проблему составляла коммуникационная изоляция музея. Полноценный сайт отсутствует; его функции отчасти выполняют любительские ролики на YouTube. Работа с аудиторией носит пассивный характер, систематический учёт посетителей не ведётся, молодёжная аудитория практически не охвачена. Это особенно контрастирует с растущим интересом к истории узбекского искусства XX века - в частности, к теме туркестанского авангарда, который фиксируется как в академической среде, так и в пространстве социальных медиа.

Первостепенная задача - бережное возвращение мемориальным пространствам их подлинного облика, зафиксированного на архивных фотографиях периода жизни художника. Именно подлинная атмосфера, «дух места», отличает мемориальный музей от любой другой формы историко-художественной экспозиции и является его главным конкурентным преимуществом.

Мастерская — центральное помещение музея, которое требовало принципиальных изменений: освобождения периметра от расставленных стульев и возвращения в интерьер мольберта Тансыкбаева, восстановления стеллажей для хранения картин, возврата большого сундука и проигрывателя, а также открытия прохода в сад с установкой современной системы сигнализации, что позволило воссоздать первоначальную пространственную структуру в том виде, каким она была при жизни художника. В прихожей важно сохранить пальто на вешалке как один из ключевых “якорей” присутствия, а пластинки из тумбочки перенести в мастерскую, чтобы посетители могли ощутить, какую музыку слушал художник во время работы.

Гостиная, по свидетельствам современников, была местом оживлённых дискуссий об искусстве, литературе и музыке. Удаление стандартных советских витрин 1960-х годов и освобождение прохода к лоджии сразу вернёт пространству то состояние, которое зафиксировано на архивных фотографиях. Стол, накрытый посудой из коллекции музея, создаст атмосферу гостеприимного дома, о хлебосольстве которого единодушно пишут мемуаристы.

Семейная спальня, где сохранился подлинный интерьер вплоть до парфюмерии на трюмо, требовало лишь минимального вмешательства: замены занавесок на простые льняные по образцу успешно реализованного решения в мемориальной части дома-музея Айбека. Рабочий кабинет с графическими работами художника нуждался в системе ротации: произведения на бумаге не должны экспонироваться более 5–6 месяцев без смены. Стандартизация рам при ротации паспарту позволит сделать процесс экономичным и регулярным. Установка жалюзи защитит хрупкие работы от прямого солнечного света.

Принципиальное значение имело восстановление баланса между тремя ключевыми периодами творчества художника. Авангардные работы конца 1920-х — начала 1930-х годов, большая часть которых хранится в Государственном музее изобразительных искусств Каракалпакстана (Нукус), практически отсутствуют в постоянной экспозиции ташкентского музея. Между тем именно они сегодня считаются главным художественным достижением Тансыкбаева. Соглашение о временных выдачах из Нукуса с последующей ротацией не только позволит представить полноту творческого пути художника, но и каждый раз будет создавать новый информационный повод для медийного освещения.

Подобный подход также требовал концептуального обновления сопроводительных текстов: вместо советской нарративной схемы — рассказ о человеке во всей его сложности, о художнике, вынужденном “наступать на горло собственной песне” под давлением идеологии, но неизменно сохранявшем в живописи руку исключительно талантливого мастера. Документальные фотографии из фондов музея, свидетельства современников и оригинальные документы, представленные в формате сменяемой экспозиции, дадут посетителю ощущение подлинности - того, ради чего люди приходят в мемориальные музеи, а не смотрят репродукции на экране гаджета.

В связи с ограниченностью площадей мемориального дома полноценный дидактический рассказ о художнике представлен на первом этаже галереи в виде виртуальной экспозиции. Современные музейные технологии - проекции, интерактивные дисплеи, элементы дополненной реальности на основе исторических фотографий — позволило создать захватывающий нарратив, не нарушая целостности мемориального пространства в основном доме. Небольшие шкафы с выдвигаемыми ящиками дали возможность показать оригинальные документы, фотографии, государственные награды и предметы личного архива.

QR-коды в мастерской, предоставляющие доступ к музыкальным плейлистам художника, сенсорный экран «touchscreen» с цифровым архивом графики в кабинете, виртуальный тур с возможностью предварительной загрузки — всё это, с одной стороны, расширяет аудиторию музея, с другой - облегчает посещение в условиях небольших пространств. Опыт дома-музея Абдуллы Каххара, где QR-код с аудиоэкскурсией уже размещён при входе, подтверждает востребованность таких решений у ташкентской аудитории. Образовательное пространство для детских мастер-классов по рисованию на первом этаже галереи позволило музею стать подлинным культурным центром для окружающего сообщества - именно той «живой» институцией, какой и должен быть мемориальный музей в XXI веке.

Устойчивое развитие музея невозможно представить без расширения штата: прежде всего необходимы должности хранителя фондов и научных сотрудников, способных вести на современном уровне исследовательскую работу, готовить каталоги и

участвовать в международных академических проектах. Создание «Общества друзей дома-музея Урала Тансыкбаева» по модели, успешно применяемой ведущими европейскими мемориальными музеями, обеспечит внебюджетное финансирование и сформирует лояльное сообщество вокруг музея.

Создание полноценного сайта и активное ведение социальных сетей - прежде всего Instagram, где уже существует официальный аккаунт музея (@housemuseumuraltansikbayev), критически важно для работы с молодой аудиторией. Привлечение влиятельных узбекских блогеров-инфлюэнсеров к озвучке аудио-экскурсий и продвижению музея в социальных медиа создаст принципиально иной имидж учреждения. Небольшой музейный магазин с открытками, путеводителями и авторской продукцией в коллаборации с молодыми узбекскими дизайнерами дополнит образ современного, живого музея.

Дом-музей Тансыкбаева существует не в вакууме, а в контексте целой системы малых мемориальных музеев Ташкента, сложившейся в 1970-е - начале 1980-х годов. Большинство из них посвящено выдающимся представителям узбекской литературы, театра, музыки и изобразительного искусства и воспроизводит схожий концептуальный образец: с одной стороны, тщательно сохранённое мемориальное пространство с подлинными вещами хозяина, с другой - просветительская экспозиция, построенная по канонам советской доктрины.

Дом-музей Тансыкбаева выгодно отличается отсутствием помпезной просветительской пристройки советского времени (в отличие, например, от музея Гафура Гуляма) и сохранением удивительной атмосферы подлинности. В то же время, как и большинство учреждений этого типа, музей остро нуждался в концептуальном обновлении. Ориентиром здесь может служить дом-музей Айбека, современная экспозиция которого была завершена в 2018 году и стала примером того, как в рамках малого мемориального музея возможно совместить уважение к подлинному наследию и современный музейный язык.

Особую ценность представляет то обстоятельство, что именно в мемориальных домах-музеях Ташкента сохранился дух советских 1950–1970-х годов - с библиотеками подписных изданий, тяжёлой мебелью, характерными предметами быта, - практически уже исчезнувший из городской среды. Это придаёт им значение не только как памятникам конкретным выдающимся личностям, но и как документам своей эпохи, что открывает дополнительные возможности для экспозиционного нарратива.

Дом-музей Урала Тансыкбаева располагает всеми предпосылками для того, чтобы стать одним из наиболее привлекательных культурных адресов Ташкента. Подлинность мемориального пространства, уникальность художественного наследия - особенно раннего, авангардного периода, - драматизм творческой биографии, наконец, нарастающий международный интерес к истории среднеазиатского искусства XX века формируют исключительно выгодный контекст для обновления музея.

Предложенная концепция исходила из нескольких принципиальных позиций. Во-первых, сохранение подлинной атмосферы мемориального пространства является абсолютным приоритетом; реконструкция не должна превращаться в «евроремонт», стирающий следы времени. Во-вторых, концептуальный нарратив требовал радикального обновления: место официальной схемы должен был занять живой рассказ о человеке - со всеми противоречиями, творческими кризисами и человеческими историями. В-третьих,

цифровые технологии и социальные медиа - не самоцель, а инструмент расширения аудитории и углубления контакта с посетителем. Наконец, институциональное развитие - создание «Общества друзей», расширение штата, формирование музейного магазина - должно превратить музей из пассивного хранилища памяти в активный культурный центр.

Список источников и литературы

1. Трегулова З.И. Дом-музей Урала Тансыкбаева. Концепция реконструкции и развития. — Ташкент, 2024. [Рукопись].
2. Тансыкбаев Урал Тансыкбаевич // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — Т. 25.
3. Ural Tansykbayev // Wikipedia, The Free Encyclopedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ural_Tansykbayev (дата обращения: 09.05.2026).
4. Ural Tansykbayev Memorial Museum // Advantour. — URL: <https://www.advantour.com/uzbekistan/tashkent/tansykbayev-museum.htm> (дата обращения: 09.05.2026).
5. Мастерская художника: мемориальный дом-музей в пространстве современного города // Музейное дело. — 2022. — № 3. — С. 14–27.
6. Левинсон-Лессинг В.Ф. Проблемы мемориального музея. — Л.: Искусство, 1962.
7. Савицкий И.В. Нукус: страницы истории. — Нукус: Каракалпакстан, 1991.
8. Instagram-аккаунт дома-музея Урала Тансыкбаева: @housemuseumuraltansykbayev. — URL: <https://www.instagram.com/housemuseumuraltansykbayev> (дата обращения: 09.05.2026).
9. Spotted by Locals: Ural Tansykbayev Memorial Museum. — URL: <https://www.spottedbylocals.com/tashkent/ural-tansykbayev-memorial-museum/> (дата обращения: 09.05.2026).